

SUN'YI INTELLEKT YORDAMIDA O'QITISHNING ZAMONAVIY USULLARI, AFZALLIKLARI VA CHEKLOVLARI

Kabulova Tumaris Xojabaevna

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika
instituti tayanch doktoranti

Djumambetova Dilfuza Kongratbaevna

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

telefon: +99897121234

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483488>

Annatsiya: Mazkur maqolada sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining ta'lim jarayoniga joriy etilishi, uning o'qitish samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari, afzalliklari hamda yuzaga kelayotgan muammolar har tomonlama tahlil qilingan. Mualliflar SI yordamida o'qitishning zamonaviy shakllari — adaptiv ta'lim, real vaqt rejimidagi fikr-mulohaza, o'yinlashtirish, shaxsiylashtirilgan o'quv dasturlari va virtual repetitorlar misolida o'quvchilarning bilim darajasi, motivatsiyasi va ishtirokini oshirish omillarini ko'rsatganlar. Shu bilan birga, maqolada sun'iy intellektdan foydalanish jarayonidagi axborot xavfsizligi, algoritmik xatolik (bias), insoniy omilning kamayishi, akademik halollikka tahdid va iqtisodiy-texnik cheklovlar kabi muhim muammolar ham yoritilgan. UNESCO tavsiyalari asosida, mualliflar AI texnologiyalarini ta'lim tizimiga bosqichma-bosqich, axloqiy va huquqiy me'yorlarga asoslangan holda joriy etish zarurligini ta'kidlaydilar. Xulosa sifatida maqolada texnologiya va an'anaviy pedagogikaning uyg'unligi ta'lim sifatini oshirishning asosiy omili sifatida ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ta'lim, o'qitish, personalizatsiya, motivatsiya, feedback, adaptiv tizim, o'yinlashtirish, AI texnologiyalari, axborot xavfsizligi, algoritmik xatolik, akademik halollik, UNESCO, raqamli savodxonlik, pedagogika.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Аннотация: В данной статье всесторонне анализируется внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в образовательный процесс, его возможности, преимущества и возникающие проблемы в повышении эффективности обучения. Авторы показывают факторы, способствующие повышению уровня знаний, мотивации и вовлеченности студентов при использовании современных форм обучения с использованием ИИ – адаптивного обучения, обратной связи в реальном времени, геймификации, персонализированных учебных программ и виртуальных репетиторов. В то же время в статье освещаются важные проблемы, возникающие при использовании искусственного интеллекта, такие как информационная безопасность, алгоритмическая ошибка (предвзятость), снижение человеческого фактора, угрозы академической честности, экономические и технические ограничения. Основываясь на рекомендациях ЮНЕСКО, авторы подчеркивают необходимость поэтапного внедрения технологий ИИ в систему образования с учетом этических и правовых норм. В заключение статьи показано сочетание технологий и традиционной педагогики как ключевого фактора повышения качества образования.

Ключевые слова: искусственный интеллект, образование, обучение, персонализация, мотивация, обратная связь, адаптивная система, геймификация, технологии ИИ, информационная безопасность, алгоритмическая ошибка, академическая честность, ЮНЕСКО, цифровая грамотность, педагогика.

MODERN METHODS, ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF TEACHING WITH THE HELP OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Abstract: This article comprehensively analyzes the introduction of artificial intelligence (AI) technologies into the educational process, its opportunities, advantages and emerging problems in improving teaching efficiency. The authors show the factors that increase the level of knowledge, motivation and participation of students using modern forms of teaching using AI - adaptive learning, real-time feedback, gamification, personalized curricula and virtual tutors. At the same time, the article also highlights important problems in the process of using artificial intelligence, such as information security, algorithmic error (bias), reduction of the human factor, threats to academic integrity and economic and technical limitations. Based on UNESCO recommendations, the authors emphasize the need for a phased introduction of AI technologies into the education system, based on ethical and legal standards. In conclusion, the article shows the combination of technology and traditional pedagogy as a key factor in improving the quality of education.

Keywords: artificial intelligence, education, training, personalization, motivation, feedback, adaptive system, gamification, AI technologies, information security, algorithmic error, academic integrity, UNESCO, digital literacy, pedagogy.

Ta'limga sun'iy intellekt joriy etilishi o'qitishning yangi usul va shakllarini paydo qilmoqda. Ushbu texnologiyalar yordamida moslashuvchan ta'lim dasturlari, o'yinlashtirilgan o'qitish, virtual repetitorlar va boshqa bir qator innovatsion yondashuvlar sinovdan o'tmoqda. Sun'iy intellekt yordamida dars jarayonini tashkil etishning eng muhim afzalliklaridan biri – ta'limni shaxsiylashtirish (personalizatsiya) imkoniyatidir. SI har bir o'quvchining bilim darajasi va o'zlashtirish tezligini tahlil qilib, individual o'quv marshrutini yaratishga xizmat qiladi. Natijada kuchli o'quvchilar zerikib qolmaydi, ortda qolayotganlar esa qo'shimcha ko'mak oladi – har bir o'quvchi o'ziga mos sur'at va uslubda o'qish imkoniga ega bo'ladi. Sun'iy intellekt yordamida tuzilgan shaxsiy o'quv dasturlari o'quvchining bilim darajasini sezilarli oshirishi tajribada isbotlangan. Masalan, Duolingo [Duolingo] kabi platformalar o'quvchining mustaqil o'rganish jarayonini optimallashtirib, grammatik xatolarini avtomatik tuzatib borishi tufayli har bir o'quvchi o'z natijasini oshirishi kuzatilgan [Chen, 2021].

Motivatsiya va qiziqishni oshirish – sun'iy intellektli ta'lim vositalarining yana bir muhim jihati. O'yin elementlari, darajalarga bo'lish, darhol baholash kabi xususiyatlar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini orttiradi. Xususan, tadqiqotlar AI bilan boyitilgan ta'lim ilovalari o'quvchilarda o'qishga nisbatan ishtiyoqni kuchaytirishini ko'rsatmoqda. Masalan, sun'iy intellektga asoslangan til o'rgatish platformalaridan foydalangan o'quvchilarning o'quv motivatsiyasi oshib, darslar odatdagidan ko'ra ko'proq qiziqarli tuyulishi qayd etilgan [Brown, 2022]. Buning natijasida ular ko'proq mashq bajarib, ko'proq bilim olishga intilishadi. Ilmiy adabiyotlar tahlili ham sun'iy intellekt yordamida til o'rganuvchilarda motivatsiya oshishi [Brown, 2022], o'quv materiallarini individuallashtirish [Chen, 2021] va

tezkor fikr-mulohazaning samadorligi (Jones & Smith, 2020) kabi jihatlar muhim ekanini ta'kidlaydi. Jumladan, real vaqt rejimidagi mulohaza (feedback) berish imkoniyati o'quvchilarning o'z ishlari ustida darhol fikr olishiga yordam beradi. Sun'iy intellekt o'quvchi bajargan topshiriq yoki test natijasini zahoti tahlil qilib, batafsil mulohaza bildirishi mumkin – bunda o'quvchi qayerda xato qilgani aniq ko'rsatiladi va to'g'ri javob bo'yicha tushuntirish beriladi. Bunday tezkor teskari aloqaning ta'limdagi foydasi beqiyosdir: o'quvchi xatolarini darhol ko'rib tuzatib boradi, bu esa bilimni chuqurroq o'zlashtirish va xatolarni takrorlamaslikka xizmat qiladi. Tadqiqotlarda haqiqatan ham real-time feedback o'quvchining o'rganish natijalarini sezilarli darajada yaxshilashi kuzatilgan [Jones & Smith, 2020]. Misol uchun, sun'iy intellekt yordamida ishlovchi matn tahririy dasturlar o'quvchining yozma nutqidagi xatolarini bir zumda ko'rsatib, ularni tushuntirish orqali keyingi yozuvlarda xatolarni 20% gacha kamaytirishga erishganligi qayd etiladi.

AI texnologiyalari yordamida ta'lim jarayonida ijodkorlik va samaradorlikni oshirish imkoniyati ham e'tiborga loyiq. Sun'iy intellekt o'qituvchilarga dars materiallarini yaratishda ko'maklashishi, ta'lim resurslarini boyitishda instrumental rol o'ynashi mumkin. Masalan, maxsus AI vositalari yordamida o'qituvchi qisqa so'rov orqali dars reja, prezentatsiya yoki test savollarini generatsiya qilishi mumkin – ya'ni AI o'qituvchining o'rniga texnik vazifalarni bajarib, unga vaqtni tejashga yordam beradi. Shuningdek, inklyuziv ta'lim yo'nalishida sun'iy intellektning hissasi katta: ilgari jismoniy nuqsoni tufayli o'qishda qiynalgan o'quvchilar uchun maxsus ko'makchi vositalar yaratilgan. Matndan nutqqa yoki nutqdan matnga avtomatik o'girish, nutqni aniqlash kabi SI vositalari yordamida eshitish qobiliyati cheklangan o'quvchilarga matnli materiallar ovozli tarjimada yetkazilmoqda, ko'zi ojizlar uchun ovozli nutq matnga aylantirilib, ular yozma nutq bilan tanisha olmoqda. Bunday imkoniyatlar ta'limda tenglik va inklyuziyani ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Sun'iy intellekt o'quvchilarga murakkab va mavhum tushunchalarni tushunishni ham osonlashtirishi mumkin. Masalan, sun'iy intellekt asosidagi tasvir generatsiyasi vositalari yordamida fizikadagi yoki biologiyadagi qiyin konseptlar uchun vizual modellarning yaratilishi o'quvchiga ularni yaxshiroq tasavvur qilishga yordam beradi. Bu ayniqsa abstrakt mavzularni o'zlashtirishda muhim – masalan, matematik grafiklarni tushunishda yoki tarixiy voqealarni jonlantirishda AI yaratuvchan vositalari qo'l keladi.

Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishning yuqoridagi kabi afzalliklari ko'plab tajribalar va dastlabki tadqiqotlar orqali tasdiqlanmoqda. Masalan, Duolingo platformasidan foydalangan universitet talabalari bilan o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, atigi uch oy ichida bu talabalarning to'rtta asosiy til ko'nikmasi – o'qish, yozish, tinglab tushunish va gapirish bo'yicha ko'rsatkichlari sezilarli darajada yaxshilangan [Duolingo]. Hatto boshlang'ich darajadagi o'quvchilar 4-6 haftalik mashg'ulotlardan keyin qisqa og'zaki va yozma muloqot testida 90% aniqlikka erishgani qayd etilgan. Yana bir tadqiqotda Duolingo ilovasida o'rganib, kursning o'rtasiga (B1 darajasi) yetgan foydalanuvchilar 5 semestr davomida an'anaviy usulda o'qigan talabalar bilan teng bilim darajasini namoyish etishgani ma'lum bo'ldi. Bundan ko'rinib turibdiki, sun'iy intellekt yordamida o'qitish natijadorligi an'anaviy usullarnikidan kam bo'lmaydi, balki ayrim hollarda undan oshishi ham mumkin.

Sun'iy intellektning ta'limdagi joriy etilishi, yuqorida sanab o'tilgan katta afzalliklari bilan bir qatorda, qator cheklov va xavotirlarni ham keltirib chiqarmoqda. Bulardan biri – maxfiylik va xavfsizlik masalasi. SI tizimlari ko'pincha o'quvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini yig'ib,

ulardan foydalanadi. Natijada odamlarda bu ma'lumotlar qanchalik himoyalangan va qanday maqsadlarda ishlatilayotganiga doir xavotirlar paydo bo'lishi tabiiy. Masalan, sun'iy intellekt platformasi o'quvchining onlayn faolligi haqida batafsil ma'lumot to'plashi va ularni saqlashi mumkin – agar tegishli xavfsizlik choralariga amal qilinmasa, bu ma'lumotlar uchinchi tomon qo'lga tushib ketish ehtimoli mavjud. Shuningdek, noto'g'ri ma'lumot tarqalishi (misinformation) va shaxsiy hayotga aralashish kabi xatarlar ham e'tiborga olinmoqda. Bunday xavflarni bartaraf etish uchun SI tizimlarini joriy etishda kuchli axborot xavfsizligi siyosatini ishlab chiqish va ma'lumotlardan foydalanishning aniq chegaralarini belgilash zarur.

Yana bir muhim muammo – sun'iy intellekt algoritmlaridagi potentsial xatolik va og'ishlar (bias) masalasi. SI tizimlari insonlar tomonidan berilgan ma'lumotlarda o'rgatiladi, shu sababli agar o'quv ma'lumotlarida qandaydir bir tomonlama moyillik bo'lsa, algoritmlar qarorlarida ham shunday bias paydo bo'lishi mumkin. Ta'limda bunday holat jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Masalan, generativ til modellari (ChatGPT kabi) tomonidan yaratilgan matnlarni aniqlovchi ayrim detektor dasturlar ingliz tili ona tili bo'lmagan talabalar yozgan matnlarning yarmidan ko'pini noto'g'ri ravishda “AI yozgan” deb tasniflagan – aksincha, ingliz tilini ona tili sifatida qo'llovchi talabalar matnlari deyarli to'g'ri aniqlangan. Bu shuni anglatadiki, bunday detektorlar murakkab va badiiy uslubda yozilmagan sodda matnlarni sun'iy deb xato baholamoqda. Natijada, chet ellik talabalar nohaq ravishda firibgarlik (plagiat)da ayblanishi va ularning akademik obro'siga putur yetishi mumkinligi kuzatilgan. Demak, AI tizimlaridan foydalanganda bunday algoritmik xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun ehtiyot choralarini ko'rish lozim – masalan, AI-detektorlardan baholash vositasi sifatida foydalanishni shoshma-shosharlik bilan joriy etmaslik tavsiya etiladi.

Insoniy omilning kamayishi ham sun'iy intellektli ta'limning potentsial cheklolaridan biridir. Ya'ni, o'quvchilar ko'proq AI bilan muloqot qilib, o'qituvchi bilan kamroq bevosita aloqada bo'lsa, ta'limning tarbiyaviy va ijtimoiy jihatlari zarar ko'rish mumkin. O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi jonli muloqot – savol-javob, muhokama, hissiy rag'batlantirish – ta'limning ajralmas qismi sanaladi. Sun'iy intellektga ortiqcha tayanish esa bu jihatni susaytirishi mumkin. Tadqiqotchilar fikricha, agar AI joriy etilsa ham, o'qituvchilar o'quvchilarning ijtimoiy-emosional ehtiyojlarini diqqat bilan kuzatishda davom etishlari lozim, aks holda ijtimoiy ko'nikmalar sustlashishi mumkin. Shu bilan birga, aytish kerakki, sun'iy intellekt ba'zi ma'muriy vazifalarni avtomatlashtirishi tufayli, o'qituvchining ana shu insoniy muloqotga ko'proq vaqt ajratishi uchun imkon ham yaratib berishi mumkin. Masalan, testlarni avtomatik tekshirish, dars jadvalini tuzish kabi yumushlarni AI zimmasiga olsa, o'qituvchi tejalgan vaqtini bevosita talabalarga e'tibor berishga sarflashi mumkin va natijada ta'lim sifati oshadi. Demak, bu borada muhim jihat – texnologiya va an'anaviy pedagogikaning uyg'unligini topishdir.

Sun'iy intellekt joriy etilishining iqtisodiy-texnik cheklolari ham mavjud. Zamonaviy AI tizimlari joriy etilishi katta mablag' va resurs talab qiladi. Masalan, maktab uchun oddiy generativ AI xizmati oylik obuna tarzida arzonroqqa tushishi mumkin, ammo butun boshli adaptiv o'quv tizimini joriy etish o'n minglab AQSh dollariga teng xarajat qilishi mumkinligi qayd etiladi. Ayni paytda rivojlanayotgan mamlakatlarda bunday tizimlarni moliyalashtirish qiyinligi, qolaversa, internet infratuzilmasining yetarli darajada emasligi katta to'siq bo'lmoqda. O'zbekiston misolida olsak, ko'plab ta'lim muassasalarida hali ham zamonaviy texnologik jihozlar va yuqori tezlikdagi internet yetishmaydi (ayniqsa, chekka hududlarda) –

bu esa sun'iy intellekt vositalarini qo'llash imkoniyatini cheklaydi. Shu sabab, AI joriy etish bilan bir qatorda, moddiy-texnik bazani rivojlantirish ham birlamchi ahamiyatga ega.

Yana bir xavotir – akademik halollik masalasi. Sun'iy intellekt o'quvchilarga vazifalarni bajarishda haddan tashqari "yordamlashib yuborishi" mumkin. Masalan, ba'zi talabalar ChatGPT kabi modellar yordamida yozma topshiriqlarini to'liq bajartirishga moyil bo'lishmoqda, bu esa o'zlashtirishga salbiy ta'sir etadi va haqiqatda mustaqil bilim olish jarayonini cheklaydi. O'quvchi AI yozib bergan matnni topshirsa, u aslida bilim va ko'nikmalarni egallamaydi – shu bois bu holatni aniqlash va oldini olish muhim masala bo'lib turibdi. Xususan, ta'lim muassasalari bunday holatlarga qarshi yangi siyosat va plagiarizmga qarshi vositalarni joriy qilmoqda. Biroq oldingi bandda ta'kidlanganidek, hozirgi AI-detektorlar ham xato qilishi mumkin, shu sababdan bu muammoni faqat texnik vositalar bilan yechish qiyin. Eng maqbul yechim – o'quv etikasini shakllantirish, raqamli mas'uliyatni oshirish va AI vositalaridan adolatli foydalanish tamoyillarini targ'ib qilishdir.

Yuqoridagi cheklov va xatarlarni e'tiborga olgan holda, ekspertlar sun'iy intellektni ta'limga joriy etishda chuqur o'ylangan strategiya zarurligini ta'kidlashadi. Xususan, UNESCO 2023 yilda generativ sun'iy intellektdan ta'lim va tadqiqotda foydalanish bo'yicha birinchi global qo'llanmasini e'lon qildi – unda hukumatlarga ushbu texnologiyani joriy etishda ijtimoiy-etik masalalarga e'tibor qaratish, uzoq muddatli siyosat rejaları tuzish va inson omilini ustuvor saqlash bo'yicha tavsiyalar berildi [UNESCO. (2023a)]. Chunki bugungi kunda maktab va universitetlarning atigi 10%idagina sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha rasmiy ko'rsatmalar mavjud, xolos. Aksariyat ta'lim muassasalarida bunday siyosat bo'lmagani o'qituvchi va o'quvchilarning SI vositalaridan foydalanish jarayonida noaniqlik va xatolarga yo'l qo'yishiga sabab bo'lishi mumkin. Shunday ekan, sun'iy intellektni ta'limga joriy etish bilan birga, uning huquqiy va axloqiy jihatlarini tartibga soluvchi me'yorlarni ishlab chiqish, pedagog va o'quvchilarning raqamli savodxonligini oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar ko'rilishi lozim. Bu jarayonda xalqaro tajribani o'rganish va milliy sharoitga mos yechimlarni joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Chen, L. (2021). *The Role of AI in Language Learning: A Case Study of Duolingo*. Journal of Educational Technology, 22(4), 98–112.
2. Jones, M., & Smith, R. (2020). *Real-Time Feedback in Language Learning: The Impact of AI*. Language Education Review, 34(1), 123–134.
3. Brown, J. (2022). *Enhancing Motivation through Technology in Language Learning: A Study of AI Tools*. Educational Technology Journal, 56(3), 45–67.
4. Duolingo. (2023). *4 Learnings from Duolingo Efficacy Studies*. Duolingo Blog, 14-noyabr 2023.
5. GoodInternet. (2021). *Sun'iy intellekt nima?* (Internet of Good Things Uzbekistan – UNICEF loyihasi).
6. UNESCO. (2023a). *Guidance for Generative AI in Education and Research*. Parij: YUNESCO.
7. UNESCO. (2024). *What you need to know about UNESCO's new AI competency frameworks for students and teachers*. 3-sentabr 2024 (yangiliklar xabari).
8. Ta'limda sun'iy intellektga misollar — Teletype

<https://teletype.in/@abdulxamid64/FVIXgP5a6yK>

9. Sun'iy intellekt nima? - Internet of Good Things Uzbekistan

<https://uz.goodinternet.org/uz/sections/osmirlar/qiziqarli-faktlar/suniy-intellekt-nima/>

